

Abbos ibn Abdulmuttalib islom dinidagi hissasi.

Kulmurodov Sardor Jo'ra o'g'li
Toshkent axborot texnologiyalari Universiteti
Samarqand filiali Ax 23_08 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Samadov X

Annotatsiya: Ushbu maqolada Islom dinining yuksalishi uchun kata hissasini qo'shgan Abbos ibn Abdulmuttalib hayoti, islom dini yuksalishi va Kabatulloh himoyasi uchun qilgan harakatlari haqida mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: Makka, Madina, xalq, itoat, Imon, xaj, xudo, ilm, ta'lim, islom, ta'limot, qur'on, din, xadis, alloh, e'tiqod, arab.

Abbos ibn Abdulmuttalib Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ning amakilari. Kunyasi Abul Fazl. Otasi Abdulmuttalib, onasi Nutaylo. Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam) onalari vafotidan keyin bobolari Abdulmuttalibning tarbiyalariga o'tgach, o'zlaridan bir-ikki yosh katta bo'lgan amakilari Abbos (roziyallohu anhu) bilan birga ulg'aydilar. Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) yoshligidanoq tijorat bilan shug'ullanib, katta boylik egasiga aylandi. Bir gal Yamanga qilgan safarida Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ni ham birga olib bordi. Arablar orasida Ka'bada xizmat qilish sharaflari vazifa edi. Bunday xizmat alohida mavqega ega kishilar o'rtasida taqsimlangandi. Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) va uning ukalari ana shunday sharaflarga loyiq ko'rilgan edilar. Ular haj qilayotganlarga Zamzam suvini tarqatishardi. Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) amakilarini nihoyatda hurmatlar, unga muloyimlik bilan murojaat qilardilar. "Abbos mendandir, men ham undanman", derdilar. Yana u kishi haqida shunday deganlar: "Abdulmuttalib o'g'li Abbos Qurayshning eng saxiy va qarindoshchilik aloqalariga hurmat bilan qaraydigan kishidir". Payg'ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ning vafotlari barcha musulmonlar uchun og'ir musibat bo'ldi. Barcha nima qilarini bilmay, dovdirab qoldi. Shunda Umar ibn Xattob (roziyallohu anhu): "Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) hushlaridan ketdilar. Kim u zot (sollallohu alayhi va sallam)ni o'ldi, desa uni ham o'ldiraman", deb, hech kimni hujrai saodatga yaqinlashtirmadi. Bu mushkul vaziyatda to'g'ri yo'l tutgan Abu Bakr Siddiq va Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhum) bo'lishdi. Abbos ibn

Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) masjidga borib: «Ey odamlar! Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam)ning “Men o‘lmayman”, deganlarini eshitganmidingiz?” deb so‘radi. Sahobalar: “Yo‘q, eshitmaganmiz”, deyishdi. Keyin Umar (roziyallohu anhu)ning oldiga kelib, unga ham shu savolni berdi. Umar (roziyallohu anhu): “Yo‘q!” dedi». Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu): «Hech kim Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam)ni o‘lmaydilar deb aytolmaydi. U zot (alayhissalom) ham shubhasiz, o‘lim sharbatini totguvchidirlar. Alloh taolo u zotga shunday degan: “(Ey Muhammad!) Albatta, Siz ham o‘luvchidirsiz, ular (mushriklar) ham o‘luvchidirlar. So‘ngra, albatta, sizlar qiyomat kuni Rabbingiz huzurida da‘volashursiz” (Zumar, 30-31). Ey odamlar! Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) vafot etdilar. U zotni tezroq dafn qilaylik...» Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ning muborak tanalarini yuvishda Ali ibn Abutolib, Usoma ibn Zayd, Abbos ibn Abdulmuttalib va uning ikki o‘g‘li (roziyallohu anhum) qatnashdi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon (roziyallohu anhum) barcha ishlarni hal etishda Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu)ning fikriga hurmat bilan qarardilar. Anas ibn Molik (roziyallohu anhu)dan rivoyat qilinadi: “Hazrat Umar (roziyallohu anhu): “Ey Alloh! Oldin Senga Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ni vasila qilib, yomg‘ir so‘rab duo qildik. Duoimizni ijobat etding. Endi u zot (alayhissalom)ning amakilari – Abbos ibn Abdulmuttalibni vasila qilamiz. Bizga suv ber!” dedi. Alloma Qastaloniyy “Mavohib ul-laduniyy”da bu voqeani shunday bayon qiladi: «Allohdan yomg‘ir so‘rab duo qilingandan keyin Hazrat Umar (roziyallohu anhu) jamoatga yuzlanib shunday dedi: “Ey odamlar! Janobi Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) amakilari Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu)ni o‘z otalaridek yaxshi ko‘rardilar. Sizlar ham u zotga ergashinglar!”» Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) dunyoqarashi keng, hamisha insonlarga yordam qo‘lini cho‘zadigan, saxovatli inson edi. Rasuli akram (sollallohu alayhi va sallam) fazilatli va savobi ulug‘ amal deya baholagan qul

ozod qilish uning sevimli ishi edi. U zotdan Imom Buxoriy va Imom Muslim o'ttizdan ziyod hadis rivoyat qilishgan.¹

Avvaliga Islomni qabul qilmagan, lekin unga qarshi chiqmagan. Abbas ibn Abdulmuttalib Badr jangida Makkaliklar tomonida jang qildi va asirga tushadi va fidya evaziga qutulib qoldi. Shundan so'ng Makkada qolib, payg'ambarga Makkaliklarning urush rejalari haqida xabar berdi. Makkani fath qilishga tayyorgarlik chog'ida u musulmon ekanligini oshkor qildi. Payg'ambar alayhissalomga pul bilan yordam berib, ba'zi g'azotlarida qatnashgan. Abbosiy xalifalari uning o'g'li Abdullohning avlodlaridir. Boshqa joylarda Abbas 630-yilning yanvarigacha, Makka qulashi arafasida, rafiqasi Luboba dinini qabul qilganidan yigirma yil o'tgach, rasman Islomga e'tiqod qilmagani nazarda tutilgan. Keyin Muhammad payg'ambar uni "muhojirlarning oxirgisi" (Muhojirun) deb nomladi, bu esa unga urush o'ljasidan tushgan mablag'ni olish huquqini berdi. Unga ziyoratchilarni zamzam suvi bilan ta'minlash huquqi berildi, bu huquq uning avlodlariga o'tib ketgan. Abbas darhol Muhammad payg'ambar qo'shiniga qo'shildi va Makka fathida, Hunayn jangida va Toif qamalida qatnashdi. Boshqa jangchilar uni tashlab ketishganida, u Hunaynda Muhammad payg'ambarni himoya qildi. Bu harbiy jasoratlardan keyin Abbas oilasini Madinaga olib keldi, u yerda Muhammad payg'ambar tez-tez borib turdi va hatto qiziga turmush qurishni taklif qildi.²

Obi zamzam — Makka shahridagi Almasjid al-Harom sahnidagi muqaddas buloq. Ka'ba yonida bo'lib, hoz. vaqtda pastda — alohida va maxsus joyga o'tkazilgan suv jo'mraklari orqali ichiladi. Buloqsuvi kengligi bir qarichdan ortiqroq po'lat quvur orqali chiqadi, oynaband xonada xizmatchilar uni masjidning birinchi, ikkinchi va uchinchi qavat (tomi)ga tarqalishini nazorat qilib turadilar. Suv tarqatgich uskunalari kechakunduz beto'xtov ishlaydi. Rivoyatlarga ko'ra, buloqning paydo bo'lishi Ibrohim (as)ning o'g'li Ismoilning tavalludi b-n bog'lanadi: cho'lda qoldirib ketilgan bibi Hojar chaqalog'i (Ismoil) dunyoga kelgach, yuvinish va chanqovini bosish maqsadida suv axtarib shu yaqindagi Safo

¹ <https://islom.ziyouz.com/siyrat/sahobalar/abbos-ibn-abdulmuttalib>.

² <https://islom.ziyouz.com/siyrat/sahobalar/abbos-ibn-abdulmuttalib>.

va Marva tepaliklari orasida yetti marta yelibyuguradi. Suv topolmay obdon toliqqan ona chaqalog‘i yoniga qaytsa, uning oyokutari ostidan suv chiqayotganligini ko‘radi. Nima qilarini bilmay shoshib qolgan bibi Hojar „zam, zam!“ (ya’ni „to‘xta, to‘xta!“), deydi. Boshqa bir rivoyatda onaning mushkul ahvolidan boxabar bo‘lgan Jabroil (as) yerdan suv chiqarib bergan, deyiladi. Lekin oradan ko‘p asrlar o‘tib buloq ko‘zi yopilib qoladi. Vaqti kelib Muhammad (sav)ning buvasi Abdulmutallib buloq ko‘zini qayta ochadi. Suvga yuzqo‘llarni yuvish, undan ichish haj va umra amallarini bajarishning muhim belgisi hisoblanadi. Ziyoratchilar qaytishda undan olib ketib ko‘pchilikka tarqatadilar. Hozir Makkada suvni turli hajmdagi idishlarga quyadigan moslama ishga tushirilgan. Tarkibi kishi organizmi uchun foydali ma’danlarga boyligi, oshqozonichak, qon tomiri va b. ba’zi kasalliklarga davo ekanligi aniqlangan.³

Abbos yoshligida savdo-sotiq bilan shug‘ullangan. U juda boy odam edi. U akalari bilan birga Ka’bada xizmat qilib, zumzam qudug‘idan suvni ziyoratchilarga tarqatgan. Otasining vafotidan so‘ng, al-Abbos o‘z oilasida muqaddas Zamzam manbasining qo‘riqchisi sifatida merosxo‘r lavozimni egalladi. Islom dinini qabul qilgandan keyin u bu vazifani bajarishda davom etdi. Payg‘ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam vidolashuv haji chog‘ida quduqqa borib, Abbasdan suv so‘radila. Muhammadning payg‘ambarlik missiyasi boshlanganidan keyin Abbas islomni qabul qilmadi, lekin unga qarshi ham chiqmadi. Uning rafiqasi Umm al-Fadl birinchi musulmon ayollardan edi. Badr jangida Abbas musulmonlar tomonidan asirga olinadi va asirlikdan ozod qilinganidan keyin islomni qabul qilib, Makkaga qaytib keladi. Bir muddat iymonini yashirib, Makkada qolgan musulmonlarga yordam berdi. Musulmonlar Makkani fath qilishidan sal avval u (hijrat) Madinaga hijrat qildi. Makka fath qilinganidan keyin Muhammad payg‘ambarning yonida bo‘lib, Hunayn jangida qatnashgan. Uning kuchli ta’siri tufayli Qurayshning salmoqli qismi islomni qabul qildi. Bunday xizmat alohida mavqega ega kishilar o‘rtasida taqsimlangandi. Abbas ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) va uning ukalari ana shunday sharafga loyiq ko‘rilgan edilar.

³ https://uz.wikipedia.org/wiki/Abbos_ibn_Abdulmuttalib.

Ular haj qilayotganlarga Zamzam suvini tarqatishardi. Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) amakilarini nihoyatda hurmatlar, unga muloyimlik bilan murojaat qilardilar. “Abbos mendandir, men ham undanman”, derdilar. Yana u kishi haqida shunday deganlar: “Abdulmuttalib o‘g‘li Abbos Qurayshning eng saxiy va qarindoshchilik aloqalariga hurmat bilan qaraydigan kishidir”. Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ning vafotlari barcha musulmonlar uchun og‘ir musibat bo‘ldi. Barcha nima qilarini bilmay, dovdirab qoldi. Shunda Umar ibn Xattob (roziyallohu anhu): “Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) hushlaridan ketdilar. Kim u zot (sollallohu alayhi va sallam)ni o‘ldi, desa uni ham o‘ldiraman”, deb, hech kimni hujrai saodatga yaqinlashtirmadi. Bu mushkul vaziyatda to‘g‘ri yo‘l tutgan Abu Bakr Siddiq va Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhum) bo‘lishdi. Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) masjidga borib: «Ey odamlar! Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam)ning “Men o‘lmayman”, deganlarini eshitganmidingiz?” deb so‘radi. Sahobalar: “Yo‘q, eshitmaganmiz”, deyishdi. Umar (roziyallohu anhu)ning oldiga kelib, unga ham shu savolni berdi. Umar (roziyallohu anhu): “Yo‘q!” dedi». Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu): «Hech kim Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam)ni o‘lmaydilar deb aytolmaydi. U zot (alayhissalom) ham shubhasiz, o‘lim sharbatini totguvchidirlar. Alloh taolo u zotga shunday degan: “(Ey Muhammad!) Albatta, Siz ham o‘luvchidirsiz, ular (mushriklar) ham o‘luvchidirlar. So‘ngra, albatta, sizlar qiyomat kuni Rabbingiz huzurida da‘volashursiz” (Zumar, 30-31). Ey odamlar! Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) vafot etdilar. U zotni tezroq dafn qilaylik...» Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ning muborak tanalarini yuvishda Ali ibn Abutolib, Usoma ibn Zayd, Abbos ibn Abdulmuttalib va uning ikki o‘g‘li (roziyallohu anhum) qatnashdi. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob va Usmon ibn Affon (roziyallohu anhum) barcha ishlarni hal etishda Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu)ning fikriga hurmat bilan qarardilar. Anas ibn Molik (roziyallohu anhu)dan rivoyat qilinadi: “Hazrat Umar (roziyallohu anhu): “Ey Alloh! Oldin Senga Payg‘ambarimiz (sollallohu alayhi va sallam)ni vasila qilib, yomg‘ir so‘rab duo qildik. Duoimizni ijobat etding. Endi u zot

(alayhissalom)ning amakilari – Abbos ibn Abdulmuttalibni vasila qilamiz. Bizga suv ber!” dedi. Alloma Qastaloniy “Mavohib ul-laduniy”da bu voqeani shunday bayon qiladi: «Allohdan yomg‘ir so‘rab duo qilingandan keyin Hazrat Umar (roziyallohu anhu) jamoatga yuzlanib shunday dedi: “Ey odamlar! Janobi Rasululloh (sollallohu alayhi va sallam) amakilari Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu)ni o‘z otalaridek yaxshi ko‘rardilar. Sizlar ham u zotga ergashinglar!”» Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) dunyoqarashi keng, hamisha insonlarga yordam qo‘lini cho‘zadigan, saxovatli inson edi. Rasuli akram (sollallohu alayhi va sallam) fazilatli va savobi ulug‘ amal deya baholagan qul ozod qilish uning sevimli ishi edi.⁴

Abbos 630-yilning yanvarigacha , Makka qulashi arafasida , rafiqasi Luboba dinini qabul qilganidan yigirma yil o‘tgach, rasman Islomga e‘tiqod qilmagani nazarda tutilgan. Keyin payg‘ambarimiz Muhammad sollallahu alayhi wa sallam uni "muhojirlarning oxirgisi" (Muhojirun) deb nomladi, bu esa unga urush o‘ljasidan tushgan mablag‘ni olish huquqini berdi. Unga ziyoratchilarni zamzam suvi bilan ta‘minlash huquqi berildi, bu huquq uning avlodlariga o‘tib ketgan. Abbos darhol Muhammad payg‘ambar qo‘shiniga qo‘shildi va Makka fathida, Hunayn jangida va Toif qamalida qatnashdi . Boshqa jangchilar uni tashlab ketishganida, u Hunaynda Muhammad sollallahu alayhi wa sallamni himoya qildi. Bu harbiy jasoratlardan keyin Abbos oilasini Madinaga olib keldi, u yerda Muhammad sollallahu alayhi wa sallam Abbos ibn Abdulmuttalibning uyiga tez-tez borib turdi va hatto qiziga turmush qurishni taklif qildi.⁵

Abbos ibn Abdulmuttalib, Islom dinida Makkadagi Qora opa qabilasidan kelgan va Islomning birinchi davlat boshqaruvchisi, yani "halifasi" bo‘lgan Hazrat Abu Bakr Siddiqga yaqin qarindoshdir. U uning yordamchi qilishi va Abu Bakr Siddiqning qonuniylikka rioya qilib kelishi Islom davlatini mustahkamlashga va tarqatishga yordam berdi. Islomning birinchi halifasi Hazrat Abu Bakr Siddiqning vafotidan so‘ng, Abbos ibn Abdulmuttalibning unga qarshi qaror qabul qilishidan

⁴ <https://qadriyat.uz/tarix/sahobalar/1352-abbos-ibn-abdulmuttalib>.

⁵ https://uzpedia.uz/pedia/abbos_ibn_abdulmuttalib

so'ng, Hazrat Umar ibn Xattobga o'zini khalifa tanlagan bo'lsa-da, Abbos ibn Abdulmuttalibning roli va hissasi Islom davlatida yuqori darajada edi. Abbos ibn Abdulmuttalib, Islomning erkinlik, adolat, va qonuniylik prinsiplarini o'z ichiga olgan va Hazrat Abu Bakr Siddiq va Hazrat Umar ibn Xattobning ijtimoiy va siyosiy maslahatlari qabul qilishida katta ahamiyatga ega bo'lgan bir shaxs edi. U Islom tarixida musulmonlar uchun muhim bir rahbar va vatansever deb hisoblanadi.⁶

Abbos ibn Abdulmuttalib (roziyallohu anhu) hijriy 32 yili (milodiy 653 yil) Madinai munavvarada 88 yoshda vafot etdi.

Xulosa shuki Muhammad payg'ambarlik missiyasi boshlanganidan keyin Abbos islomni qabul qilmadi, lekin unga qarshi ham chiqmadi. Uning rafiqasi Umm al-Fadl birinchi musulmon ayollardan edi. Badr al-Abbos jangida musulmonlar qo'liga tushib, asirlikdan ozod bo'lgach, islomni qabul qilib, Makkaga qaytdi. Bir muddat iymonini yashirib, Makkada qolgan musulmonlarga yordam berdi. Musulmonlar Makkani zabt etishlaridan sal avval u (hijrat)ga hijrat qildi. Uning kuchli ta'siri tufayli Qurayshning katta qismi Islomni qabul qildi. Makka fath qilinganidan keyin Muhammad payg'ambarga yaqin bo'lgan va Hunayn Madina jangida qatnashgan ekan va islom dini tomonida turgan. Bunday malumotlar bizni islom diniga yanada muhabbatimizni kuchaytiradi.

⁶ <https://poe.com/poe>.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islom ensiklopediyasi. -T. : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi,2004.
2. Jaloliddin Suyutiy.(Tarjimon Abdulloh Shokirov). Tarix al-Xulafo. -T. : Sharq, 2020. – 472 B.
3. Ummataliyev. S. Ilk islom tarixidan oltin sahifalar. Ummaviylar davri. - T. : O'qituvchi, 2021. – 296 B.

4. VEB SAYTLAR.

5. <https://islom.ziyouz.com/siyrat/sahobalar/abbos-ibn-abdulmuttalib>.
6. https://uz.wikipedia.org/wiki/Abbos_ibn_Abdulmuttalib.
7. <https://uztext.com/102554-text.html>.
8. <https://qadriyat.uz/tarix/sahobalar/1352-abbos-ibn-abdulmuttalib>.
9. https://uzpedia.uz/pedia/abbos_ibn_abdulmuttalib
10. <https://poe.com/poe>.
11. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Islom>.
12. https://uz.wikipedia.org/wiki/Islom_falsafasi.
13. <https://islom.ziyouz.com/siyrat/sahobalar/abbos-ibn-abdulmuttalib>.